

CMIP6 global iqlim modellaridan olingan ssenariylar va HBV gidrologik modeli natijalariga ko‘ra, Amudaryo havzasida 2030–2050 yillar oralig‘ida yillik suv oqimining sezilarli o‘zgarishi kuzatiladi. Umuman olganda, barcha ssenariylarda oqimning kamayish tendensiyasi ustunlik qiladi, biroq kamayish darajasi ssenariylarga qarab farqlanadi. Past emissiya ssenariylarida (masalan, SSP1-2.6) oqimning kamayishi nisbatan cheklangan bo‘lib, daryo oqimi barqarorlikka yaqin holatda saqlanib qoladi. O‘rta va yuqori emissiya ssenariylarida (SSP2-4.5 va SSP5-8.5) esa muzliklarning tez erishi va bug‘lanishning ortishi hisobiga suv resurslarining keskin kamayishi prognoz qilinadi. Ayniqsa 2040–2050 yillarda suv oqimining pasayishi yanada kuchayishi mumkinligi aniqlangan bo‘lib, bu irrigatsiya tizimi va ekologik barqarorlikka jiddiy ta’sir ko‘rsatadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, global iqlim o‘zgarishi Amudaryo havzasining gidrologik rejimiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatmoqda. Havo haroratining ortishi, muzliklar maydonining qisqarishi hamda yog‘in rejimidagi o‘zgarishlar daryo oqimining kamayishiga olib kelayotgan asosiy omillar hisoblanadi. Ayniqsa, Amudaryo oqimining shakllanishida muhim rol o‘ynovchi Pomir va Tyanshan tog‘laridagi muzliklarning qisqarishi uzoq muddatda mintaqa suv resurslari barqarorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Tahlillar natijasida Amudaryo havzasida suv resurslarining kamayishi qishloq xo‘jaligi, gidroenergetika va ekologik tizimlar faoliyatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatayotgani aniqlandi. Suv tanqisligining kuchayishi sug‘orma dehqonchilik samaradorligining pasayishiga, tuproq sho‘rlanishining ortishiga hamda Orolbo‘yi hududida ekologik muammolarning kuchayishiga sabab bo‘lmoqda. Shuningdek, global iqlim o‘zgarishi sharoitida transchegaraviy suv resurslarini boshqarish masalasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli Amudaryo havzasida suv resurslaridan oqilona foydalanish, suv tejovchi texnologiyalarni keng joriy etish, gidrologik monitoring tizimini takomillashtirish hamda mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dukhovny V. A., Sorokin A. G., Avakyan A. B. *Vodnye resursy Amudar'i v usloviyakh izmeneniya klimata*. – Tashkent: NIC MKUR, 2018. – 198 s.
2. Immerzeel W. W., van Beek L. P. H., Bierkens M. F. P. Climate change will affect the Asian water towers // *Science*. – 2010. – Vol. 328. – P. 1382–1385.
3. IPCC. *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report*. – Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
4. Sorg A., Bolch T., Stoffel M., Solomina O., Beniston M. Climate change impacts on glaciers and runoff in Tien Shan (Central Asia) // *Nature Climate Change*. – 2012. – Vol. 2. – P. 725–731.
5. Unger-Shayesteh K. et al. What do we know about past changes in the water cycle of Central Asian headwaters? A review // *Global and Planetary Change*. – 2013. – Vol. 110. – P. 4–25.
6. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Official website: <https://www.ipcc.ch/>
7. FAO. AQUASTAT - Global Information System on Water and Agriculture: <https://www.fao.org/aquastat/>

Xudoyarova Sh.Sh.¹, Shirinboyev D.N.¹, Abatov Sh.A²

¹Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, ²Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Samarqand filiali, Samarqand, O‘zbekiston, E-mail: shakhnozakhudoyarova@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20232878>

DARYO OQIMINING SHAKLLANISHIGA TURLI DAVRLARDAGI HAVO HARORATLARINING TA’SIRI

Annotatsiya. Maqolada tog‘ daryolari oqimining shakllanishi va uni belgilab beruvchi tabiiy-geografik omillar atroficha tahlil qilingan. Zarafshon daryosi havzasida iqlim o‘zgarishi sharoitida havo harorati dinamikasi va uning gidrologik rejimiga ta’siri o‘rganilgan. Tabiiy davr sifatida tanlangan 1961–1990 va joriy davr uchun 1991–2025 yillar davomida kuzatilgan meteorologik ma’lumotlar qiyosiy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: tog‘ daryolari, daryo havzasi, iqlim o‘zgarishi, havo harorati, meteorologik stansiya, tabiiy-geografik omillar.

Худоярова Ш.Ш.¹, Ширинбоев Д.Н.¹, Абатов Ш.А.²

¹Самаркандский государственный университет имени Ш. Рашидова, ²Самаркандский филиал Ташкентского университета информационных технологий², Самарканд, Узбекистан, E-mail: shakhnozakhudoyarova@gmail.com

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧНОГО СТОКА

Аннотация. В статье подробно проанализированы формирование стока горных рек и природно-географические факторы, определяющие его. В бассейне реки Зарафшан изучено влияние динамики температуры воздуха и её воздействие на гидрологический режим в условиях изменения климата. Проведён сравнительный анализ метеорологических данных за 1961–1990 годы, выбранные как природный период, и за современный период 1991–2025 годы.

Ключевые слова: горные реки, речной бассейн, изменение климата, температура воздуха, метеорологическая станция, природно-географические факторы.

Khudoyarova Sh.Sh.¹, Shirinboyev D.N.¹, Abatov Sh.A.²

¹Samarkand state university named after Sh. Rashidov, ²Samarkand branch of the Tashkent university of information technologies, Samarkand, Uzbekistan, E-mail: shakhnozakhudoyarova@gmail.com

INFLUENCE OF AIR TEMPERATURE VARIATIONS OVER DIFFERENT PERIODS ON RIVER FLOW FORMATION

Abstract. The article provides a comprehensive analysis of the formation of mountain river runoff and the natural-geographical factors that determine it. In the Zarafshan River basin, the dynamics of air temperature and its impact on the hydrological regime under climate change conditions are studied. A comparative analysis of meteorological data for the periods 1961–1990, considered as the natural baseline period, and 1991–2025, representing the current period, has been conducted.

Keywords: mountain rivers, river basin, climate change, air temperature, meteorological station, natural-geographical factors.

Global iqlim o‘zgarishi Markaziy Osiyo mintaqasida suv resurslarining shakllanishi va ularning hududiy taqsimlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Xususan, Zarafshon daryosi havzasida kuzatilayotgan havo haroratining ko‘tarilishi suv oqimi rejimida sezilarli o‘zgarishlarni yuzaga keltirmoqda. Bu holat tog‘ daryolari gidrologik rejimining barqarorligi va suv resurslarining kelajakdagi holati nuqtai nazaridan muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi Zarafshon daryosi havzasida tog‘ daryolari oqimining shakllanish qonuniyatlarini hamda uni belgilab beruvchi tabiiy-geografik omillarni, xususan iqlim o‘zgarishi sharoitida havo harorati dinamikasining gidrologik rejimga ta’sirini tahlil qilishdan iboratdir.

Ushbu muammo gidrologiya fanining dolzarb yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, uni o‘rganish bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Jumladan, tog‘ daryolari oqimining shakllanishi va unga ta’sir etuvchi tabiiy-geografik omillar masalalari V.G.Glushkov, E.M.Oldekop, L.K.Davidov, N.L.Korjenevskiy, V.L.Shults, O.P.Sheglova, M.N.Bolshakov, A.I.Voyeykov kabi olimlar tomonidan chuqur tadqiq etilgan bo‘lib, ularning ilmiy ishlari mazkur yo‘nalishning nazariy asoslarini tashkil etadi.

Shuningdek, Zarafshon daryosi havzasining tabiiy-geografik sharoiti va gidrologik xususiyatlari D.P.Sokolov, M.A.Nosirov, X.Siddiqov, L.A.Alibekov, M.I.Getker, V.Ye.Chub, F.X.Xikmatov, A.S.Shetinnikov, V.G.Konovalov, B.K.Sarev, L.M.Karandayeva, S.A.Xaydarov, R.R.Ziyayev, D.N.Shirinboyev va Sh.R.G‘aniyev kabi tadqiqotchilar tomonidan atroflicha o‘rganilgan.

Tadqiqotda Bazaviy iqlimiy davr (BID) 1961–1990 va joriy iqlimiy davr (JID) 1991–2025 yillar uchun meteorologik ma’lumotlar qiyosiy tahlil qilindi. Anzob, Dehauz, Madrushkent va Panjikent meteorologik stansiyalaridan olingan ma’lumotlar asosida havo harorati dinamikasi baholandi (1-rasm).

a) Anzob meteorologik stansiyasi (BID 1961-1990, JID 1991-2025)

b) Dehauz meteorologik stansiyasi (BID 1961-1990, JID 1991-2025)

c) Madrushkent meteorologik stansiyasi (BID 1961-1990, JID 1991-2025)

d) Panjikent meteorologik stansiyasi (BID 1961-1990, JID 1991-2025)

1-rasm. Zarafshon daryosi havzasining tog‘li qismida joylashgan meteorologik stansiyalarda BID va JIDlarda qayd etilgan o‘rtacha yillik havo haroratlarining o‘zgarishi

Jumladan, Anzob meteorologik stansiyasi ma'lumotlariga ko'ra, 1961–1990 yillar davomida o'rtacha yillik havo harorati $-2,8^{\circ}\text{C}$ dan $-1,0^{\circ}\text{C}$ gacha oraliqda tebrangan bo'lsa, 1991–2025 yillarda mazkur ko'rsatkich $-2,0^{\circ}\text{C}$ dan $-0,2^{\circ}\text{C}$ gacha oshgani kuzatiladi. Bu esa ko'p yillik o'rtacha qiymatlarda taxminan $0,8-1,0^{\circ}\text{C}$ atrofida harorat ko'tarilishi ma'lum bo'ldi. Dehauz meteorologik stansiyasida esa 1961–1990 yillarda o'rtacha yillik havo harorati $3,2-5,2^{\circ}\text{C}$ oraliqda shakllangan bo'lsa, 1991–2025 yillarda $3,8-6,0^{\circ}\text{C}$ gacha ko'tarilgani aniqlandi. Mazkur hududda haroratning ko'p yillik o'zgarishi natijasida $0,6-0,8^{\circ}\text{C}$ miqdorida o'sish tendensiyasi qayd etildi. Madrushkent meteorologik stansiyasi bo'yicha tahlillar shuni ko'rsatadiki, bazaviy davrda o'rtacha yillik harorat $6,0-9,0^{\circ}\text{C}$ oraliqda bo'lgan bo'lsa, zamonaviy davrda $7,0-9,5^{\circ}\text{C}$ gacha oshgan. Bu holat ushbu stansiyada haroratning taxminan $0,7-1,0^{\circ}\text{C}$ ga oshganini ko'rsatadi. Panjikent meteorologik stansiyasida esa harorat ko'rsatkichlarining eng yuqori qiymatlari qayd etilgan bo'lib, bazaviy iqlimiy davrda $10,5-14,0^{\circ}\text{C}$ oraliqda o'zgargan harorat joriy iqlimiy davrda $12,0-15,5^{\circ}\text{C}$ gacha ko'tarilgan. Natijada mazkur hududda haroratning o'rtacha $1,0-1,5^{\circ}\text{C}$ ga oshgani kuzatiladi.

Shu bilan birga, 1961–1990 yillar davrida ayrim yillarda haroratning keskin pasayishi (masalan, Anzob stansiyasida $-3,2^{\circ}\text{C}$ gacha, Panjikentda $10,5^{\circ}\text{C}$ gacha) qayd etilgan bo'lsa, 1991–2025 yillarda bunday ekstremal past qiymatlar chastotasining kamaygani kuzatiladi. Bu holat harorat rejimining ma'lum darajada barqarorlashganini hamda sovuq ekstremal holatlar kamayganini ko'rsatadi.

Havo haroratida kuzatilgan $0,6-1,5^{\circ}\text{C}$ doirasidagi ko'tarilish daryo oqimining shakllanishi va mavsumiy taqsimlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Jumladan, haroratning oshishi qor va muzliklarning vaqtili erishiga olib kelib, oqimning yil davomida qayta taqsimlanishiga sabab bo'ladi. Natijada, bahor oylarida oqim hajmining ma'lum darajada ortishi, yoz faslida esa bug'lanish jarayonlarining kuchayishi hisobiga suv sarfining kamayishi kuzatilishi mumkin.

Shuningdek, uzoq muddatli istiqbolda havo haroratining barqaror o'sib borishi muzliklar zaxirasining qisqarishiga olib kelib, bu holat daryo oqimining umumiy resurs bazasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi ehtimolini yuzaga keltiradi.

Olib borilgan tahlillar natijasida Zarafshon daryosi havzasida havo haroratining ko'p yillik o'zgarishida qayd etilgan $0,6-1,5^{\circ}\text{C}$ miqdoridagi daryo oqimining shakllanishi, uning mavsumiy rejimi va hududiy taqsimlanishiga ta'sir etuvchi asosiy iqlimiy omillardan biri ekanligi ilmiy jihatdan asoslandi.

Tuzilgan grafiklar tahlili shuni ko'rsatadiki, 1991–2025 yillar davomida havo haroratining o'rtacha ko'p yillik qiymatlari 1961–1990 yillar bazaviy davriga nisbatan barqaror ravishda oshish tendensiyasiga ega. Bu o'zgarish nafaqat o'rtacha qiymatlarda, balki ekstremal (ayniqsa, yuqori haroratli) holatlar chastotasining ortishida ham namoyon bo'ladi. Mazkur tendensiya global va mintaqaviy iqlim o'zgarishi jarayonlari bilan uzviy bog'liq holda qaraladi.

Xulosa. Havo haroratining oshishi gidrologik rejimga bir qator muhim ta'sirlarni yuzaga keltiradi. Birinchidan, qor va muzliklarning erta va tez erishi natijasida yillik oqimning asosiy qismi bahor oylariga siljiydi, bu esa gidrograf shaklining o'zgarishiga olib keladi. Ikkinchidan, yoz faslida suv manbalari zaxirasining kamayishi va bug'lanishning yuqori bo'lishi natijasida kam suvli davrlar (mejen) yanada chuqurlashishi mumkin. Uchinchidan, uzoq muddatli istiqbolda muzliklar hajmining qisqarishi daryo oqimining umumiy resurs bazasini kamaytirish xavfini keltirib chiqaradi. Shu bilan birgalikda, havo haroratining uzliksiz ko'tarilishi bug'lanish va transpiratsiya jarayonlarini kuchaytirib, havzada shakllangan suv resurslarining ma'lum qismi yo'qotilishiga olib keladi. Bu holat, ayniqsa, daryoning quyi oqimida atmosfera yog'inlariga nisbatan bug'lanishning ortiqcha bo'lishiga sabab bo'ladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, havo haroratining ko'p yillik o'zgarishlarini tahlil qilish jarayonida Zarafshon daryosi oqimining shakllanishi va uning kelgusidagi o'zgarishni baholashda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega ekanligi ma'lum bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Калинин Г.П. Проблемы глобальной гидрологии. -Л.:Гидрометеиздат, 1968. -377с.
2. Хайдаров С.А., Худоярова Ш.Ш. Обнаружения водных объектов бассейна реки Зерафшан по многоспектральным спутниковым измерениям. международной научно-практической конференции «Географические проблемы стран и регионов: фундаментальные и прикладные аспекты» Ставрополь-Самарканд, 2023 В. 284-286

3. Alberico I., Amato, V., Aucelli, P. (2012). Historical Shoreline Change of the Sele Plain (Southern Italy): The 1870–2009 Time Window. *Journal of Coastal Research*, 28(3), 601–613.
4. Armenio, E., De Serio, F., Mossa, M., Petrillo, A.F. Coastline evolution based on statistical analysis and modeling. 2019. *Water*, 11(4), 734.
5. Boak E.H., Turner I.L. Shoreline Definition and Detection: A Review. *Journal of Coastal Research*, 2005. – P. 688-703.
6. Hikmatov F.H., Haydarov C.A., Shirinboev D.H. On influence of air temperature to Zeravshan river run off formation // International Scientific and Practical Conference «INNOVATION-2012» -Tashkent, 2012. -P. 296-297.
7. McFeeters S.K. (1996). The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. *International Journal of Remote Sensing*, 17(7), 1425-1432.
8. Xaydarov S.A., Xudoyarova Sh.Sh. Aerokosmik texnologiyalar yordamida o‘zan chizig‘i o‘zgarishlarining zamonaviy metodlari.// “Antropogen landshaftshunoslik: tadqiqot metodlari, modernizatsiya va barqaror rivojlanish” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Samarqand-2024 yil. B. 339-341.

Artikova F. Ya., Ishniyazova F. A., Kamolova SH. K.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston
E-mail: faridonnuuz@gmail.com

CHIRCHIQ HAVZASI DARYOLAR OQIMI TEBRANISHIDAGI SINXRONLIGI VA TSIKLLIGI

Аннотация. *Maqolada Chirchiq daryosi, uni tashkil etuvchi Chatkal va Pskem daryolari, shuningdek, Oygang, Chirolma, Maydantal va Ugam daryolari suvlarining o‘rtacha yillik sarf-xarajatlarining yillararo o‘zgarishi tahlil qilinadi. Chirchiq havzasi daryolari oqimi tebranishlarining sinxronligi va tsiklik tabiati ikki yo‘l bilan aniqlanadi: a) yillik suv oqimining yillik tebranishlari grafigini tuzish b) korrelyatsiya matritsalarini hisoblash usullari. Daryolarning yillik oqimi o‘zaro bog‘liqligi va ularning yillararo tebranishlarida tsiklik mavjudligi aniqlandi.*

Калит so‘zlar: *Daryo oqimi, yillik tebranishlar, o‘rtacha yillik suv sarfi, korrelyatsiya koeffitsienti, korrelyatsiya matritsalari, oqim tebranishlarining sinxronligi va davriyligi, trend koeffitsienti*

Артикова Ф.Я., Ишниязова Ф.А., Камолова Ш.К.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: faridonnuuz@gmail.com

СИНХРОННОСТЬ И ЦИКЛИЧНОСТЬ КОЛЕБАНИЙ РЕЧНОГО СТОКА РЕК БАССЕЙНА ЧИРЧИКА

Аннотация. *В статье проанализированы межгодовые колебания средних годовых расходов воды реки Чирчик, её составляющих рек Чаткал и Пskem, а также притоков Ойгаинг, Чиралма, Майдантал и Угам в течение всего периода наблюдений. Определены синхронность и цикличность колебаний стока рек бассейна Чирчика двумя способами: а) построением графиков межгодовых колебаний годового расхода воды б) методами расчёта корреляционных матриц. Установлено, что годовой сток рек коррелируется и наблюдается цикличность в их межгодовых колебаниях.*

Ключевые слова: *речной сток, межгодовые колебания, средний годовой расход воды, коэффициент корреляции, корреляционные матрицы, синхронность и цикличность колебаний стока, коэффициент тренда*

Artikova F.Ya., Ishniazova F.A., Kamolova Sh.K.

National university of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan,
E-mail: faridonnuuz@gmail.com

SYNCHRONITY AND CYCLICALITY OF OCCURRENCE OF THE RIVER FLOW OF THE CHIRCHIK BASIN RIVERS